

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 2

2023

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4 НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 2

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№2 (04), 2023
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 2/2023

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, министр здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадилович – доктор медицинских наук, профессор, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ташкентского института усовершенствования врачей. Заместитель директора Республиканского специализированного научно- практического центра нейрохирургии. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - руководитель сосудистого отделения Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии, доцент кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Hodjjeva Dilbar Tagieva

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#2 (04), 2023
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 2/2023

**Electronic version of the
Journal on sites:**
www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Tashkent Institute for Advanced Medical Studies. Deputy Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Center for Neurosurgery. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoyevich - head of the vascular department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery, associate professor of the Department of neurosurgery of the center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

1. Атаниязов Махсуджан Камаладдинович КОМОРБИДНЫХ СОСТОЯНИЙ ПРИ COVID-19 АССОЦИИРОВАННОМ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ.....	6
2. Adashvoyev Xusan Anvarbekovich, Boboyev Jaloliddin Ibragimovich, Hazratqulov Rustam Bafoevich BOSH SUYAGI O'SIMTALARINI JARROHLIK YO'LI BILAN DAVOLASH VA DIFFERENTIAL DIAGNOSTIKASI (ADABIYOTLAR TAHLILI).....	10
3. Расулова Дилбар Камолиддиновна, Расулова Муниса Бахтияр кизи, Юсупова Ирода Ахмаджоновна ПОСТИНСУЛЬТНАЯ НЕЙРОПАТИЧЕСКАЯ БОЛЬ – СИНДРОМ ДЕЖЕРИНА РУССИ.....	15
4. Гафуров Бахтиёр Гафурович, Мамаджонова Турсуной Тохир кизи БИОХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ЛИЦ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19.....	19
5. G'aniyev Mirvorisjon Tulqunjon og'li, Yuldashev Ravshan Muslimovich, Kariev Gayrat Maratovich ORQA MIYANING BIRLAMCHI O'SMALARI EPIDEMIOLOGIYASI (Adabiyot sharhi).....	23
6. Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich, Yusupova Dilnoza Yusupjon kizi REVIEW OF THE LITERATURE ON THE POTENTIAL EFFECT OF ANTIEPILEPTIC DRUGS ON THE BONE SYSTEM.....	27
7. Раимова Малика Мухамеджановна, Маматова Шахноза Абдужалиловна, Бахадирова Мадина Олимхон кизи ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ ИНСОМНИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ПРИ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ II СТЕПЕНИ С ЭКСТРАПИРАМИДНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ.....	31
8. Ro'ziqulov Maxmudjon Majidovich, Hazratqulov Rustam Bafoevich, Rasulov Shavkat Orziqulovich ICHKI UYQU ARTERIYASINING KAVERNOZ QISMINING KATTA VA ULKAN QOPSIMON ANEVRIZMALARI BO'LGAN BEMORLARNI JARROHLIK DAVOLASH.....	35
9. Куранбаева Сатима Раззаковна, Амириддинов Абдулвохид Хошимович СВЯЗЬ МЕЖДУ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМОЙ И РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ.....	40
10. Собирова Саодат Караматовна, Раимова Малика Мухамеджановна, Хикматова Шахзода Шухрат кизи НЕЙРОГОРМОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ.....	44
11. Aziza Taxiroyva Djurabekova, Shavkat Sotiboldiyevich Bekturdiyev, Shoxsanam Kenjaboyevna Eshimova UMURTQA POG'ONASI BO'YIN OSTEOXONDROZI BILAN OG'RIGAN YOSH BEMORLARDA KO'RISHNING BUZILISHI (KOMPYUTERDA ISHLOVCHILARDA).....	48
12. Собирова Донохон Саидаскархановна, Рахимбаева Гулнора Саттаровна, Ким Инна Георгиевна ВОПРОСЫ ЭПИДЕМИОЛОГИИ, КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И ТЕРАПИИ ПОСТИНСУЛЬТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ.....	52
13. Куранбаева Сатима Раззаковна, Маткаримов Хошимжон Саидмахмудович, Умиров Азиз Рустамович, Каландарова Севара Хужаназаровна, Жураев Зулфиддин Зайниддин угли ШЕЙНАЯ СПОНДИЛОГЕННАЯ МИЕЛОПАТИЯ, СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ.....	56
14. Рахматов Карим Рахимович ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ДВУПОЛУШАРНЫХ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ГЕМАТОМ.....	61
15. Якубов Жахонгир Баходирович, Кариев Гайрат Маратович, Тухтамуродов Жавлон Абдуллаевич ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНЫХ ФОРМ ЭПИЛЕПСИИ. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.....	64
16. Machanov G'oyrat Shavkatovich, Niyozov Shuxrat Tashmirovich KEKSALARDA UCH SHOHLI NERV NEVRALGIYASINING KLINIK VA PATOGENETIK XUSUSIYATLARI.....	69
17. Джурабекова Азиза Тахировна, Шмырина Ксения Владимировна, Вязикова Наталья Фёдоровна ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ ХОДЬБЫ У ПАЦИЕНТОВ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ И ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА.....	73
18. Ходжаева Мадина Фахритдиновна РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ДЕФИЦИТОВ СТАРЧЕСКОЙ АСТЕНИИ.....	78
19. Shomurodova Dilnoza Salimovna, Djurabekova Aziza Taxiroyva, Mamurova Mavludaxon Mirhamzayevna KEKSALARDA QALQONSIMON BEZ FAOLIYATINING BUZILISHI VA BU BILAN BOG'LIQ MURAKKAB KLINIK-NEVROLOGIK JARAYONLAR.....	82

УДК 616.83-005-036-071-085.2

Собирова Саодат Караматовна
Раимова Малика Мухамеджановна
Хикматова Шахзода Шухрат кизи

Ташкентский государственный стоматологический институт

НЕЙРОГОРМОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7826136>**АННОТАЦИЯ**

Дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭ) – хроническая прогрессирующая форма цереброваскулярной патологии, связанная с многоочаговыми или диффузными поражениями головного мозга и проявляющееся комплексом неврологических и нейропсихологических расстройств. Когнитивные нарушения (КН) при ДЭ, является одной из важнейших и сложнейших проблем современной неврологии. Немаловажное значение имеет нейрогормональный фактор, в патогенезе развития КН при ДЭ. В данной обзорной статье подробно рассмотрена этиология и патогенез КН при ДЭ. Отдельное внимание уделено изучению роли аденокортикотропного гормона (АКТГ) как нейропептида в функциональной деятельности головного мозга.

Ключевые слова: дисциркуляторная энцефалопатия, когнитивные нарушения, аденокортикотропный гормон.

Sobirova Saodat Karamatovna
Raimova Malika Mukhamedjanovna
Hikmatova Shahzoda Shuxrat qizi
Tashkent State Dental Institute

NEUROHORMONAL ASPECTS OF COGNITIVE DISORDERS IN DISCIRCULATORY ENCEPHALOPATHY

Dyscirculatory encephalopathy (DE) is a chronic progressive form of cerebrovascular pathology associated with multifocal or diffuse brain lesions and manifested by a complex of neurological and neuropsychological disorders. Cognitive impairment in DE is one of the most important and complex problems of modern neurology. Of no small importance is the neurohormonal factor in the pathogenesis of the development of CI in DE. This review article considers in detail the etiology and pathogenesis of CI in DE. Special attention is paid to the study of the role of adrenocorticotrophic hormone (ACTH) as a neuropeptide in the functional activity of the brain.

Keywords: circulatory encephalopathy, cognitive impairment, adrenocorticotrophic hormone.

Собирова Саодат Караматовна
Раимова Малика Мухамеджановна
Хикматова Шахзода Шухрат кизи
Тошкент давлат стоматология институти

ДИСЦИРКУЛЯТОР ЭНЦЕФАЛОПАТИЯДА КОГНИТИВ БУЗИШЛАРИНИНГ НЕЙРОГОРМОНАЛ АСПЕКТЛАРИ

Дисциркулятор энцефалопатия (ДЭ) - миянинг мултифокал ёки диффуз бузилишлари билан боғлиқ бўлган неврологик ва нейропсихологик касалликлар мажмуаси билан намоён бўлган цереброваскуляр патологиянинг сурункали прогрессив шакли. ДЭ даги когнитив бузилишлар (КБ) замонавий неврологиянинг энг муҳим ва мураккаб муаммоларидан биридир. ДЭ да КБ ривожланишининг патогенезида нейрогормонал омил катта аҳамиятга эга. Ушбу шарҳ мақоласида ДЭдаги КБ этиологияси ва патогенези батафсил кўриб чиқилади. Миянинг функционал фаолиятида аденокортикотроп гормоннинг (АКТГ) нейропептид сифатидаги ролини ўрганишга алоҳида эътибор берилди.

Калит сўзлар: дисциркулятор энцефалопатия, когнитив бузилиш, аденокортикотроп гормон.

Дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭ) – хроническая прогрессирующая форма цереброваскулярной патологии, характеризующаяся развитием многоочагового или диффузного ишемического поражения головного мозга [13, 15, 18]. В отличие от инсульта, являющегося формой острой цереброваскулярной патологией, при которой обычно происходит фокальное поражение мозга, ДЭ характеризуется двумя основными

особенностями: более постепенным развитием (часто с длительным периодом клинически «скрытого» течения) и мультифокальностью поражения мозга.

Многообразие этиологических факторов и патогенетических механизмов развития когнитивных нарушений на фоне дисциркуляторной энцефалопатии также имеет немаловажное значение [19,20], так как по мере прогрессирования

атеросклеротического поражения головного мозга и гипертонической болезни увеличивается дефицит мозгового кровотока [66, 67]. Также следует отметить, что когнитивные нарушения при дисциркуляторной энцефалопатии превосходят нормальные возрастные изменения и приводят к ограничению повседневной деятельности.

ДЭ, как и инсульт, представляет собой цереброваскулярный синдром, который может иметь различную этиологию, в отличие от острых нарушений мозгового кровообращения, большинство случаев ДЭП связано не с патологией крупных экстракраниальных артерий и их основных интракраниальных ветвей, а с поражением мелких мозговых артерий (церебральной микроангиопатией), от которых в первую очередь зависит кровоснабжение глубинных отделов мозга (пенетрирующих артерий). Основным этиологическим фактором церебральной микроангиопатии является артериальная гипертензия, вызывающая артериосклероз (липогиалиноз) мелких пенетрирующих артерий и артериол (гипертоническую ангиопатию). У больных, не страдающих артериальной гипертензией, поражение мелких артерий может быть связано с сенильным артериосклерозом, амилоидной ангиопатией, воспалительными ангиопатиями или другими причинами [27, 28, 30].

Из-за особенностей кровоснабжения головного мозга излюбленной локализацией лакунарных инфарктов, кровоизлияний и лейкоариоза являются подкорковые базальные ганглии и глубинные отделы белого вещества. Данная локализация обуславливает особенности клиники ДЭ, в которой наиболее частый и ранний симптомокомплекс представлен когнитивными нарушениями (КН). Обычно развитие КН предшествует формированию других объективных неврологических расстройств, как нарушение походки, другие двигательные пирамидные, экстрапирамидные и атактические нарушения. Другими словами, цереброваскулярное заболевание, в том числе достаточно выраженное, может долгое время проявляться только когнитивными расстройствами. Поэтому оценке состояния когнитивной сферы следует уделять особое внимание в диагностике хронической цереброваскулярной недостаточности.

Современное понимание патогенеза когнитивных нарушений при дисциркуляторной энцефалопатии невозможно без широкого раскрытия их связи с нейрогормональными процессами.

В экспериментальных исследованиях когнитивных нарушений Ю. С. Бородкина, Ю. В. Зайцева [3,9] доказано, что в развитии мыслительной функции головного мозга непосредственно участвуют гипоталамо-гипофизарная система, в частности состояние секреции аденокортикотропного гормона. В мозге аденокортикотропный гормон, проявляя функцию нейромодулятора, нейрогормона и нейромодулятора, способен регулировать различные функции центральной нервной системы. В работах D. De Wied, J. Jolles, H. Gispen, H. Zwiers, J. C. Lois, P. Anglard, G. Vincendon [30] изучена роль аденокортикотропного гормона как нейропептида в функциональной деятельности головного мозга.

Процесс воспроизведения следов памяти, существенно зависит от уровня гормонов гипофизарно-адреналовой системы: аденокортикотропный гормон, вазопрессин, окситоцин, которые являются нейропептидами имеющие особое значение в процессе памяти [24, 25, 65, 734, 35, 36, 39]. Они могут непосредственно или через вторичных посредников (нуклеотидов, ионов кальция) действовать на ядерную ДНК и РНК нейронов. Нейропептиды (НП), обнаруживаются в окончаниях аксонов нейронов одновременно с медиаторами, образуя нейропептид-спутник. Он очень стабилен, облегчает проведение возбуждения через синапс, усиливает действие медиатора [2, 8, 9, 10, 11, 24, 25]. АКТГ является одним из нейропептидов участвующий в процессе памяти. Кроме этого АКТГ является нейромодулятором, нейрогормоном [2, 3, 4, 7].

АКТГ синтезируется в базофильных клетках передней доли гипофиза, а также в клетках гипоталамуса и лимбической системы. Биосинтез АКТГ находится под контролем ингибирующего влияния кортикостероидов по типу обратной связи и

стимулирующего действия кортиколиберина [1, 2, 3].

Этот гипофизарный пептидный гормон, состоит из 39 аминокислот. Его органом-мишенью является кора надпочечников. АКТГ вызывает секрецию стероидных гормонов и оказывает долговременное трофическое действие на клетки коры надпочечников. В последние 5-10 лет АКТГ обнаружен в ликворе и мозге животных. Некоторая часть АКТГ может попадать в мозг через гематоэнцефалитический барьер, в частности из периферической крови или путем прямого перехода из гипофиза в гипоталамус или через портальную систему. В мозге АКТГ, проявляя функцию нейромодулятора, нейрогормона и нейромодулятора, способен регулировать различные функции ЦНС. В работах D. De Wied, J. Jolles [18], W. H. Gispen, H. Zwiers [1309], J. C. Lois, P. Anglard, G. Vincendon [40] изучена роль АКТГ в функциональной деятельности головного мозга.

АКТГ как периферический гормон и как нейропротектор, имеет разные участки аминокислотной последовательности, чувствительные к разным рецепторам, отсюда и разнообразие его биологических эффектов. Фрагменты 1-16 обуславливают поведенческие реакции, а 4-7 - процессы памяти и обучения. Фрагменты 4-9, 5-9, 11-13 и 15-18 связываются с разными рецепторами [24], чем и объясняется различие наблюдаемых биологических эффектов АКТГ [8, 9, 11, 24, 25, 38].

Под воздействием АКТГ, в пучковой зоне коры синтезируются глюкокортикоиды [24, 25, 70]. Глюкокортикоиды активно влияют на все виды обмена веществ, повышает синтез белков в печени, угнетает его мышечной, костной, лимфоидной ткани; стимулирует липолиз и превращение жирных кислот в углеводы; усиливает сократительную способность миокарда, особенно в условиях гемодинамики, активизирует ответ сердца и сосудов на катехоламины [24, 25, 30, 35].

Наименьшее влияние АКТГ оказывает на синтез альдостерона, который потенцирует вазоконстрикторное действие катехоламинов и оказывает на миокард положительное инотропное действие. Повышается сократительная способность миокарда и повышение сердечного выброса. Соответственно, данная системная гемодинамика оказывает влияние и на мозговой кровоток [4].

АКТГ при системном введении не проникает через гематоэнцефалитический барьер, и поэтому его влияние на высшие функции ЦНС по мнению Ю. С. Бородкина с соавт. [2,3] происходит с образованием фрагментов АКТГ, которые захватываются из тока крови тканью мозга и ретроградно транспортируется через гипофиз и базальный гипоталамус. Согласно многочисленным данным [2, 3, 4, 9], наиболее выраженным влиянием на память обладает фрагмент АКТГ 4-10, который имеется также в молекулах и бетта-меланоцитстимулирующих гормонов и бетта липотропина (фрагмент 47-53).

В 80-е годы появились экспериментальные работы, посвященные влиянию олигопептидов-модуляторов памяти, боли и сна - на поведенческие реакции животных [11]. Фрагменты аденокортикотропного гормона (АКТГ) - АКТГ 4-7 и АКТГ 4-10 оказывает влияние на процессы обучения и памяти у животных и человека [8, 9, 10, 22, 28, 40]. В. И. Медведев с соавторами [5] считают, что в малых дозах, не превышающих несколько микрограмм, гипофизарные гормоны и особенно их осколки существенно ускоряют обучение и улучшают память. Однако существенный недостаток этих соединений заключается в кратковременности их действия, возможно за счет быстрой деградации ферментами. Учитывая это, для повышения метаболической устойчивости подобных соединений в Институте молекулярной генетики АН СССР синтезирован ряд аналогов АКТГ (1981), из которых, как показали предварительно проведенные исследования, эффективным и обладающим наиболее пролонгированным действием является АКТГ 4-7 - Pro-Gly-Pr^o (метионил-глутамил-пропил-нлицил-пролин) [24, 25]. АКТГ, а также АКТГ 4-7 - Про-Гли-Про пролонгировано стимулирует условнорефлекторную деятельность на фоне увеличения синтеза РНК и белка в мозге млекопитающих и рыб [1,

2, 3, 4].

Развиваемое в течение ряда лет в этой лаборатории представление о взаимосвязи нейропептидов и нейромедиаторов подразумевает зависимость эффектов нейропептидов от функционального состояния нейромедиаторных систем и участие последних в механизмах действия нейропептидов на процессы интегративной деятельности мозга [8, 9, 11, 12].

В. И. Медведев с соавторами [34] испытывали влияние препарата 8- аргинин-вазопрессина, изготовленного фирмой «Sigma», и осколка молекулы АКТГ, олигопептида АКТГ4-7. Пептиды растворяли непосредственно перед употреблением в стерильном физиологическом растворе. Оба препарата исцеливали в нос, АКТГ4-7 - по 3-5 капель раствора из расчета 7 мкг/кг веса т.е. 400-600 мкг в целом на человека, вазопрессин из расчета 0,4 мкг/ кг веса, т.е. 25,0-35,0 мкг в целом, что соответствует приблизительно 4-6 ЕД на человека. Для исследования процессов памяти использовали корректурную пробу с кольцами, запоминание слов, запоминание ряда чисел, суммирование попарно чисел в заученном ряду, воспроизведение геометрических фигур, исследование произвольной памяти, долговременной памяти по общепринятым методикам [14, 35, 40].

Препарат АКТГ 4-7 ощутимо повышал скорость переработки информации, сокращал время просмотра таблиц, уменьшал количество пропущенных или неверно зачеркнутых колец, фактически не влиял на величину производительности по минутам работы. Вазопрессин также улучшал показатели корректурной пробы. Но в меньшей степени по сравнению с нейропептидом АКТГ4-7. Нейропептид АКТГ 4-7 активизировал непосредственное запоминание, а вазопрессин улучшал долговременную память. Различия в показателях по этому тесту является принципиальным для исследуемых препаратов и обращает на себя особое внимание, так как позволяет предположить два механизма влияния разных биологически активных веществ и две системы памяти: запоминание и воспроизведение. Препарат АКТГ4-7 существенно улучшает оперативную память. В отличие от него, вазопрессин улучшает долговременную память, облегчает процесс воспроизведения [2, 3, 4, 5]. Многообразие возможных вариантов влияния АКТГ (медиатор, нейроморфон, нейромодулятор) на организм, несомненно, подразумевает различие их функциональных механизмов, направленных на обеспечение процесса адаптации

[25]. J. C. Lois с соавторами в своих исследованиях на культуре нейронов доказали, что АКТГ оказывает трофическое действие на эти клетки и малые дозы (10 нмоль) АКТГ стимулирует рост нервных волокон. Авторы также отмечают, что АКТГ секретируемый нервными окончаниями гипоталамических нейронов, может вмешиваться в метаболизм нейронов при гипоксии и стимулируя захват и использование глюкозы нейронами, может способствовать сопротивлению этих клеток к гипоксии путем обеспечения своих энергетических затрат анаэробными механизмами (33). Эта гипотеза находит свое подтверждение в том факте, что культивированные нейроны в присутствии АКТГ (10 нмоль) способны сопротивляться длительной (12 часов) аноксии, тогда как ни один нейрон ни живет больше 1 часа в не обработанных пептидом культурах (68,73).

В работах W. H. Gispen, H. Zwiers [30] описано участие АКТГ в синтезе Pniv и белков, а также его влияние на утилизацию глюкозы в мозге старых животных. Suzuki F., Kato K. (1987) в своих работах показали, что АКТГ при инкубации с клетками астроцитов мозга индуцирует секрецию нейроспецифического белка S - 100 (80), который далее путем эндоцитоза попадает в нейроны, где он и проявляет свою биологическую активность (18). Нейротропный эффект АКТГ выявляется либо путем системного введения или чаще всего при внутрижелудочковом введении не столько АКТГ, сколько его коротких фрагментов (4-10 и др.), обладающих очень слабой кортикотропной активностью [15, 20, 25].

В работах И. П. Ашмарина, М. А. Кругликова [14] исследовано влияние АКТГ и его фрагментов на биоэлектрическую активность мозга, приводящие к повышению возбудимости нейронов ретикулярной формации ствола мозга, изменению эффективности синаптической передачи в лимбических структурах (10). Р. Н. Глебова, Т. В. Горячева [40] отмечают, что АКТГ влияет на состояние бодрствования, активизирует структуру лимбической системы.

Основные сведения о действии АКТГ свидетельствует, что он является нейромодулятором и нейроморфоном, участвует в формировании памяти, но многие его аспекты до конца не изучены.

Таким образом, своеобразие и сложность клинической семиологии КН обусловленных ДЭ, связано с нейроморфональными нарушениями, которые требуют наиболее рациональные схемы комплексного обследования для своевременного распознавания и метода терапии КН при ДЭ.

Литература:

1. Бородкин Ю. С. Фармакология краткосрочной памяти. -М., 1981. - 121 с.
2. Бородкин Ю. С., Зайцев Ю. В. Основы долговременной памяти. -М.: Медицина, 1982. -214 с.
3. Бородкин Ю. С., Зайцев Ю. В. Фармакология памяти //Физиология человека. -№7. -С. 963-989.
4. Бородкин Ю. С., Шабанов П. Д. Нейрохимические механизмы извлечения следов памяти. -М.: Наука, 1986. -149 с.
5. Кадыков А. С., Шапаронова Н.В., Кашина Е.М. Возможности холинергической терапии больных с хроническими прогрессирующими сосудистыми заболеваниями головного мозга // Атмосфера. Нервные болезни. 2006. № 2. С.24-26
6. Румянцева С.А., Кравчук А.А., Рыжова Д.Д. Терапия когнитивных расстройств у больных с хронической ишемией головного мозга // РМЖ. 2007. № 5. С.379-385
7. Рядовая Л.А., Гуткевич Е.В., Иванова С.А., Семке В.Я. // Нейроморфональные особенности психической дезадаптации на модели невротических расстройств Современные проблемы науки и образования. – 2008. – № 5.
8. Alagiakrishnan K., McCracken P., Feldman H. Treating vascular risk factors and maintaining vascular health: Is this the way towards successful cognitive ageing and preventing cognitive decline? // Postgrad. Med. J. 2006. Vol. 82. P.101-105.
9. Burmester B., Leatham J., Merrick P. Subjective cognitive complaints and objective cognitive function in aging: a systematic review and meta-analysis of cross-sectional finding // Neuropsychology. 2016. Vol. 26 (4). P.376-393.
10. De Haan E.H., Nys G.M., Van Zandvoort M.J. Cognitive function following stroke and vascular cognitive impairment // Curr.Opin. Neurol. 2006. Vol. 19. P.559-564.
11. Diagnostic and statistical manual of mental diseases. 5th ed. (DSM-5, DSM-V). Washington, DC: London: American Psychiatric Association, 2013. 970 p.
12. Dolman R., Roy E.A., Dimeck P.T., Hall C.R. Age, gesture span, and dissociations among component subsystems of working memory // Brain Cogn. 2000. Vol. 43. P.164-168.
13. Farfel J.M., Nitri R., Suemoto C.K. et al. Very low levels of education and cognitive reserve: A clinicopathologic study // Neurology. 2013. Vol. 81. P.650-657.
14. Fernández-Blázquez M.A., Avila-Villanueva M., Maestu F. et al. Specific features of subjective cognitive decline predict faster conversion to mild cognitive impairment // J. Alzheimers Dis. 2016. Vol. 52 (1). P.272-281.
15. Fjell A.M., Walhovd K.B. Structural brain changes in aging: courses, causes and cognitive consequences // Rev. Neurosci. 2011. Vol. 21 (3). P.187-221.

16. ХР Рахматуллаев, АМ Джураев, Р Дж Халимов. Хирургическое лечение болезни Пертеса у детей. В сборнике статей "Турнеровские чтения" 54.58 Е 36. С. 304-307. 2020.
17. Ghaffar O., Fiati M., Feinstein A. Occupational attainment as a marker of cognitive reserve in multiple sclerosis // PLoS. 2012. 7. Vol. 10. P.47206.
18. Grabowska A. Sex on the brain: Are gender-dependent structural and functional differences associated with behavior? // J. Neurosci. Res. 2016. Vol. 95 (1–2). P.200–212.
19. Jessen F., Amariglio R.E., van Boxtel M. et al. A conceptual framework for research on subjective cognitive decline in preclinical Alzheimer's disease // Alzheimers Dement. 2014. Vol. 10 (6). P.844–852.
20. Hashimoto K. Idebenone. In: Evidence-based dementia practice / Eds.N. Qizilbash et al. // Oxford: Blackwell Sciences. 2002. P.530–535.
21. Hill M.D., Mitchell J.R. White matter lesions and cognition. It's time for randomized trials to preserve intelligence // Neurology. 2006. Vol. 66. P.470–471.
22. Moreno M. Cognitive improvement in mild to moderate Alzheimer dementia after treatment with the acetylcholine precursor choline alfoscerate: a multi-center, double-blind, randomized, placebo-controlled trial // Clin Ther. 2003. Vol. 25 (1). P.178–193.
23. Kakihana M., Yamazaki N., Nagaoka A. Effects of idebenone on the levels of acetylcholine, choline, free fatty acids, and energy metabolites in the brains of rats with cerebral ischemia // Archives of Gerontology and Geriatrics. 1989. Vol. 8 (3). P.247–256.
24. Mitchell A.J., Beaumont H., Ferguson D. et al. Risk of dementia and mild cognitive impairment in the older people with subjective memory complaints: meta-analysis // Acta Psychiatr. Scandinavica. 2014. Vol. 130 (6). P.439–451.
25. Mueller S., Wang D., Fox M.D. et al. Individual variability in functional connectivity architecture of the human brain // Neuron. 2013. Vol. 77 (3). P.586–595
26. Nappi G., Bono G., Merlo P. et al. Long-term idebenone treatment of vascular and degenerative brain disorders of the elderly // Arch. Gerontol. Geriatr // 1992. Vol. 15. P.261–269.
27. ХР Рахматуллаев, АМ Джураев, Р Дж Халимов. Хирургическое лечение болезни Пертеса у детей. В сборнике статей "Турнеровские чтения" 54.58 Е 36. С. 304-307. 2020.
28. Parnetti L., Abate G., Bartorelli L. et al. Alpha Glyceryl-Phosphorylcholine in dementia // Drugs Aging. 1993. Vol. 3. P.159–164.
29. Халимов Р.Дж. Современный метод лечения болезни Легга-Кальве-Пертеса у детей. Журнал травматология ортопедия и Реабилитация. №3. 2022
30. Petersen R.S., Touchon J., Consensus on mild cognitive impairment: EADC — ADCS // Research and Practice in Alzheimer's Disease. 2005. Vol. 10. P.38–46.
31. Prince M., Bryce R., Albanese E. et al. The global prevalence of dementia: a systematic review and meta-analysis // Alzheimers Dement. 2013. 2011. Vol. 9 (1). P.63–75.
32. Boymurodov G.A., Dursunov A.M Transosseous osteosynthesis in the treatment of fractures of the proximal tibia. // European Journal of Molecular & Clinical Medicine ISSN 2515-8260 Volume 7, Issue 2, 2020 1110 –P.1110-1112
33. Rodríguez-Sánchez E., Mora- Simón S., Patino-Alonso M.C. et al. Prevalence of cognitive impairment in individuals aged over 65 in an urban area: DERIVA study // BMC Neurology. 2011. Vol. 11. P.147.
34. Dursunov A.M., Dursunova A.A. Femur Trokanterik Kirikliklarinin Cerrahi Tedavisinde yeni Cihazın Uygulama. // 27 Ulusal Turk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 24-29 Ekim 2017 Sueno Belek Kongre Merkezi Antalya.Turkiye.
35. Seshadri S. Delaying dementia: Can antihypertensives prevent Alzheimer dementia? // Neurology. 2013. Vol. 81. P.860–862.
36. GA Boymurodov, AM Dursunov. Transosseous osteosynthesis in the treatment of fractures of the proximal tibia. //Journal of Critical Reviews 2020, Vol: 7 (11), 1612-1615
37. Thyagarajan D. Mitochondrial Disease. In: Neurological Therapeutics Principles and Practice / Ed. J.H. Noseworthy. Second ed. Abingdon: Informa Healthcare // 2006. Vol. 152 (2). P.1743–1758.
38. Dursunov A.M. Femur Trokanterik Kirikliklarinin Cerrahi Tedavisinde yeni Cihazın Uygulaması. // 24 Ulusal Turk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 12-16 Kasım 2014 Titanic Belek Kongre Merkezi Antalya.Turkiye
39. Valcour V.G., Masaki K.H., Curb J.D. et al. The detection of dementia in the primary care setting // Arch. Intern. Med. 2000. Vol. 160. P.2964–2968.
40. Van Spronsen M., Hoogenraad C. Synapse pathology in psychiatric and neurologic disease // Curr. Neurol. Neurosci. Rep. 2010. Vol. 10. P.207–214.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000